

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

4-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-4

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-4

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-4 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-SI-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖЖОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Халиқов Сарвар Мингишович МИЛЛИЙ ХАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШДА ПАРЛАМЕНТНИНГ БОШҚА ДАВЛАТ ТУЗИЛМАЛАРИ БИЛАН ЎЗARO ҲАМКОРЛИГИ ВА ПАРЛАМЕНТ НАЗОРАТИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	5
2. Раджапов Азамат Худайназарович ДАВЛАТ ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИ ОЧИҚЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ ЮРИДИК ТАБИАТИ.....	15
3. Бозаров Шавкат Таджибаевич РАЗВИТИЕ КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ.....	25
4. Хусайнова Умида Абдихаликовна ДАЛИЛЛАР ТАҚДИМ ЭТИШ ВА ИСБОТЛАШ ЖАРАЁНИДА СУД ВАКОЛАТИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	34
5. Бурхонова Гулрух Шухратовна МАЖБУРИЙ ИЖРО ТИЗИМИ ФАОЛИЯТИНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	43
6. Нурумов Дилшодбек Джумабаевич АДВОКАТ ТОМОНИДАН БЕПУЛ ЮРИДИК ЁРДАМ КЎРСАТИШНИНГ НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	51
7. Дусматов Дурбек Рустамжон угли КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ КАК УГРОЗА МЕЖДУНАРОДНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.....	63
8. Ҳакимов Комил Бахтиярович БАЪЗИ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ЕНГИЛЛАШТИРУВЧИ ТАРКИБЛИ ҚАСДАН ОДАМ ЎЛДИРИШ ЖИНОЯТИ УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	71
9. Назаров Шавкат Назарович ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЖИНОЯТЧИЛИГИНИНГ ПРОФИЛАКТИКАСИ ВА УНДА ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ЎРНИ.....	79
10. Отегенова Луиза Жолдасбаевна ХАВФ ОХИРГИ ЗАРУРАТНИНГ БЕЛГИСИ СИФАТИДА.....	87
11. Билолов Аббосбек Билолович ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА УШЛАБ ТУРИШНИНГ ТУШУНЧАСИ ВА ҲУҚУҚИЙ ТАБИАТИ.....	95
12. Аъзамхужаев Умидхон Шавкат угли МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА, СВЯЗЫВАЮЩЕГО УЗБЕКИСТАН, АФГАНИСТАН И ПАКИСТАН (ТРАНСАФГАНСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР).....	103

Нурумов Дилшодбек Джумабаевич,
 Тошкент давлат юридик университети
 Суд, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар
 ва адвокатура кафедраси доцент
 вазифасини бажарувчиси,
 E-mail: d.nurumov@tsul.uz

АДВОКАТ ТОМОНИДАН БЕПУЛ ЮРИДИК ЁРДАМ КЎРСАТИШНИНГ НАЗАРИЙ- ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

For citation: Nurumov Dilshodbek Djumabaevich. ISSUES OF LEGAL REGULATION OF THE ACTIVITIES OF THE ENFORCEMENT SYSTEM. Journal of Law Research. 2022, Special issue 4, pp.51-62

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7278047>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада бепул юридик ёрдам кўрсатиш фаолиятининг айрим илмий-назарий масалалари кўриб чиқилган. Муаллиф томонидан Ўзбекистон ва хорижий олимларнинг бепул юридик ёрдам кўрсатиш ва бошқа ҳуқуқий категорияларга оид фикр-мулоҳазалари таҳлил қилиниб, илмий мунозарага киришилган. Жумладан, бепул юридик ёрдамга бўлган ҳуқуқ, Ўзбекистон Республикасида уни рўёбга чиқариш сари амалга оширилаётган чора-тадбирлар ҳамда қабул қилиниши кутилаётган қонун лойиҳаси, илғор хорижий мамлакатлар тажрибаси ҳамда муаммолар атрофлича таҳлил қилиниб, илмий-назарий хулосаларга келинган.

Калит сўзлар: Адвокатура, адвокат, юридик ёрдам, бепул юридик ёрдам, юридик клиника.

Нурумов Дилшодбек Джумабаевич,
 Исполнитель обязанности доцента кафедры Суд,
 правоохранительные органы и адвокатуры
 Ташкентского государственного юридического университета,
 E-mail: d.nurumov@tsul.uz

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ АДВОКАТОМ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются некоторые научно-теоретические вопросы оказания бесплатной юридической помощи. Автор проанализировал мнения узбекских и зарубежных ученых относительно оказания бесплатной юридической помощи и других правовых категорий и вступил в научную дискуссию. В частности, были тщательно проанализированы право на бесплатную юридическую помощь, меры, реализуемые в Республике Узбекистан и

ожидаемый к принятию законопроект, опыт и проблемы передовых зарубежных стран и сделаны научно-теоретические выводы.

Ключевые слова: Адвокатура, адвокат, юридическая помощь, бесплатная юридическая помощь, юридическая клиника.

Nurumov Dilshodbek Djumabaevich,

Acting Associate Professor of the Department of Court,
law enforcement agencies and advocacy
of Tashkent State University of Law
E-mail: d.nurumov@tsul.uz

IMPROVING THE THEORETICAL AND LEGAL FRAMEWORK FOR THE PROVISION OF FREE LEGAL ASSISTANCE BY LAWYER

ANNOTATION

This article discusses some scientific and theoretical issues of providing free legal assistance. The author analyzed the opinions of Uzbek and foreign scientists regarding the provision of free legal assistance and other legal categories and entered into a scientific discussion. In particular, the right to free legal assistance, the measures implemented in the Republic of Uzbekistan and the draft law expected to be adopted, the experience and problems of advanced foreign countries were carefully analyzed, and scientific and theoretical conclusions were drawn.

Key words: Advocacy, lawyer, legal assistance, free legal assistance, legal clinic.

Бугунги кунда аҳолининг бепул юридик ёрдам тизими бўйича хабардорлик даражаси, афсуски, жуда паст. Бир томондан бу бепул юридик ёрдамнинг мамлакатимизда ҳали амалда тўлақонли мавжуд эмаслигида намоён бўлса, иккинчидан, мазкур муаммонинг мавжудлиги юридик ёрдамга бўлган эҳтиёж ёки бепул юридик ёрдамга, унинг сифатига бўлган ишончнинг пастлиги билан характерланади. Аксарият фуқаролар бепул юридик ёрдамнинг юридик клиникалар ва нотижорат ташкилотлардан олинishi мумкинлигини ва бу хизмат сифатли бўлиши мумкинлигини билишмайди. Аҳолини хабардор қилиш соҳасида ушбу жиддий муаммоларни бартараф этиш учун катта куч сарфлаш керак. Бепул юридик ёрдамнинг нодавлат тизимини шакллантириш истиқболлари сари жуда катта қадамлар ташланаётган бир пайтда аҳолининг хабардорлик масаласи муҳим аҳамият касб этади.

Кундан кунга ижтимоий муносабатлар янгиланиши ва мураккаблашаётганидан келиб чиқиб айтиш мумкинки, одамлар малакали юридик ёрдамга муҳтож бўлиб борадилар, бироқ бозор иқтисодиёти шароитида турли табақаларнинг ҳар бири ҳам қиммат адвокатнинг хизматларини тўлашга қодир бўлмайди.

Таъкидлаш жоизки, юридик ёрдамга бўлган ҳуқуқ фуқароларнинг мулкий ҳолатидан қатъий назар уларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари ҳимояси ҳамда одил судловдан фойдаланиш имкониятини таъминлашнинг асосий шартларидан бири ҳисобланади.

Хозирги кунда мамлакатимизда давлат ҳисобидан юридик ёрдам кўрсатиш фақатгина жиноят ишларида айрим тоифадаги ишлар бўйича Жиноят-процессуал кодекси ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг 2008 йил 20 июндаги “Адвокатлар томонидан кўрсатилган юридик ёрдам учун давлат ҳисобидан ҳақ тўлаш механизмини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 137-сон қарори асосида амалга оширилади.

Таъкидлаб ўтилган қонун ҳужжатларига асосан куйидаги ҳолатларда адвокатлар учун тўлов давлат ҳисобидан қошлаб берилади:

➤ кам таъминланган фуқароларни ижтимоий ҳимоя қилиш мақсадида оиласида ҳар бир оила аъзосига тўғри келадиган ялпи ойлик даромад юридик ёрдам кўрсатилганлиги учун ҳақ тўлашдан озод қилиш тўғрисида қарор (ажрим) қабул қилинган кундаги меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорининг 52,70 фоизидан ортиқ бўлмаган (бугунги кунда 358 минг сўм атрофида) шахслар учун;

➤ гумон қилинувчи, айбланувчи ва судланувчи ҳимоячидан воз кечиши билан боғлиқ процессуал ҳаракатда адвокат иштирок этиши ҳолларида, шунингдек ЖПК 52-моддасининг иккинчи қисмига мувофиқ жиноят ишида ҳимоячининг қатнашиши мажбурий деб ҳисобланган ҳолларда.

Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига асосан ҳар бир фуқаро суд орқали ҳимояланиш ҳуқуқига эга (Ўз. Р. Конституцияси 44-модда). Шунингдек, Конституциянинг 116-моддасига кўра, тергов ва суд ишини юритишнинг ҳар қандай босқичида малакали юридик ёрдам олиш ҳуқуқи кафолатланади. Фуқароларга, корхона, муассаса ва ташкилотларга юридик ёрдам бериш учун адвокатура фаолият кўрсатади [1].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 13 декабрдаги “Конституция ва қонун устуворлигини таъминлаш, бу борада жамоатчилик назоратини кучайтириш ҳамда жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4551-сон қарорига асосан, терговчи, прокурор ва суд томонидан давлат ҳисобидан адвокатларни жалб қилиш механизмини халқаро стандартлар асосида қайта кўриб чиқиш лозимлиги белгиланди [2].

Бинобарин, “Гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчига адвокатлар томонидан юридик ёрдам кўрсатиш бўйича харажатларни давлат ҳисобига ўтказиш тартиби тўғрисидаги низом”га (рўйхат рақами 1878, 2008 йил 2 декабрь) мувофиқ бугунги кунда адвокатнинг ишда иштирок этиши суриштирувчи, терговчи, прокурор ёки суд томонидан Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатасининг ҳудудий бошқармаси томонидан кўрсатилган адвокатлик тузилмасига мурожаатнома юбориш йўли билан таъминланади [3].

Шунингдек, давлат ҳисобидан юридик ёрдам кўрсатиш тизимини бошқариш, мувофиқлаштириш ва назорат қилиш механизмининг мавжуд эмаслиги давлат ҳисобидан жалб қилинган адвокатларнинг фаолияти натижадорлиги ва сифати назорат қилинмаслигини, ушбу адвокатларда ўз мажбуриятларига нисбатан юзаки ёндашиш шаклланишини ҳамда бюджет маблағларининг самарасиз сарфланишини келтириб чиқармоқда.

Мазкур структуранинг салбий ёки камчилик жиҳатларидан бири сифатида айтиш мумкинки, бундай адвокатлар орасида ўзи ҳимоя қилаётган шахсларнинг тақдирига эътиборсиз бўладиганлари ҳам учраб туради. Улар одатда номигагина, адвокат иштирокини шунчаки таъминлаб бериш учунгина процессда қатнашадилар.

Шу ўринда, “Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексига жиноят процессида иштирок этувчи фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини муҳофаза қилишни кучайтиришга қаратилган ўзгартишлар ва қўшимча киритиш тўғрисида” Қонун (ЎРҚ-617-сон, 14.05.2020 й.) билан киритилган ўзгартишларга кўра, гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчининг ҳимоячидан воз кечиш жараёни видеоёзув орқали қайд этилиши шартлиги белгиланганлиги бу жараёнда шахснинг ҳимоя ҳуқуқлари бузилишини олдини олишга хизмат қиладиган муҳим қадамлардан бири бўлди [4].

Шу билан бирга, бугунги кунда фуқароларга давлат ҳисобидан юридик ёрдам кўрсатишнинг амалдаги тизими БМТнинг халқаро стандартлари талабларини тўлиқ ўзида акс эттирмайди ҳамда даврнинг ўзи соҳани тубдан такомиллаштиришни тақозо этади.

Бинобарин, Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пактда [5], Инсон ҳуқуқлари бўйича Европа конвенциясида [6] ижтимоий ҳимояга муҳтож фуқароларга нафақат жиноят ишлари бўйича, балки маъмурий, фуқаролик, оила, меҳнат ва ижтимоий масалаларда давлат ҳисобидан юридик ёрдам кўрсатилишини таъминлаш лозимлиги белгиланган.

Албатта, давлат ҳисобидан адвокатларни жалб қилиш механизмини илғор хорижий тажриба ҳамда халқаро ҳуқуқий нормаларни чуқур ўрганган ҳолда белгиланиши фуқароларнинг юридик ёрдамга бўлган ҳуқуқларининг конституциявий кафолатини кучайтиради, фуқаролик ва маъмурий ишлар бўйича ҳам давлат ҳисобидан юридик ёрдам кўрсатиш йўлга қўйилади, аҳолининг ижтимоий эҳтиёжманд тоифалари давлат томонидан ижтимоий қўллаб-қувватланади ҳамда давлат ҳисобидан юридик ёрдам кўрсатишнинг халқаро стандартларга мос шаффоф механизми жорий этилади.

Таъқидлаш жоизки, мамлакатимизда фуқароларга бепул юридик ёрдам ихтиёрий тарзда кўрсатилмайди дейиш нотўғри фикримизча. Буни қуйидаги рақамлар ҳам кўрсатади:

Кўриниб турганидек, 2021 йил давомида жами 103 480 марта оғзаки (ёзма) ҳуқуқий маслаҳатлар ва тушунтиришлар кўринишида юридик ёрдам кўрсатилган бўлса, шулардан 16 554 таси ҳақ эвазига, қолган 86 926 таси эса бепул юридик ёрдам ҳисобланади.

2-§. Бошқа турдаги юридик ёрдам						
Т/р.	Юридик ёрдам турлари	Жисмоний шахсларга	Якка тартибдаги тadbirkorларга	Тижорат ташкилотларига	Нотижорат ташкилотларига	Жами
1.	Оғзаки (ёзма) ҳуқуқий маслаҳатлар ва тушунтиришлар сони	85 807	6 737	9 185	1 751	103 480
	шундан ҳақ эвазига	9 929	935	5 396	294	16 554
	бепул	75 878	5 802	3 789	1 457	86 926
2.	Шартномалар (битимлар ва бошқалар) юзасидан берилган хулосалар, тайёрланган ҳужжатлар лойиҳалари сони	10 534	3 878	42 167	1 990	58 569
	шундан ҳақ эвазига	5 636	1 054	27 960	1 616	36 266
	бепул	4 898	2 824	14 207	374	22 303

Шунингдек, шартномалар юзасидан берилган хулосалар, тайёрланган ҳужжатлар лойиҳалари сони 58 569 тани ташкил этиб, шундан 36 266 таси ҳақ эвазига, 22 303 таси эса бепул амалга оширилган [7].

Бугунги кундаги малакали юридик ёрдам кўрсатиш билан боғлиқ муаммоларни ечиш, тўлақонли малакали юридик ёрдамдан фойдаланишга молиявий ва моддий имкониятлари етарли бўлмаган шахсларга шароит яратиш мақсадида бепул юридик ёрдам кўрсатиш масаласи давлат сиёсати даражасигача олиб чиқилди ҳамда хорижий мамлакатлар тажрибаси ва мамлакатимиздаги шароитдан келиб чиқиб, бепул юридик ёрдам бўйича алоҳида Қонун қабул қилиниши назарда тутилган.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари муҳокамаси порталида, “Бепул юридик ёрдам тўғрисида”ги Қонун лойиҳаси муҳокама қилинди. Қонун лойиҳаси Адлия вазирлиги томонидан муҳокамага қўйилган [8].

Муҳокама қилинаётган қонун лойиҳасига кўра, бепул ихтиёрий юридик ёрдам (pro bono) кўрсатганлик адвокатларнинг рейтингини тузишда, уларга малака даражалари берилишида инобатга олинади.

Юқоридагилар билан бир қаторда, лойиҳа бўйича қуйидаги имкониятлар яратилмоқда.

Биринчидан, жиноят ишларида давлат ҳисобидан юридик ёрдам кўрсатиш механизми жиноят-процессуал қонунчилик ҳужжатларида белгиланган. “Бепул юридик ёрдам тўғрисида”ги Қонун лойиҳасида ушбу механизм такомиллаштирилиб, жиноят ишлари билан бир қаторда фуқаролик, маъмурий ва маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишлар бўйича давлат ҳисобидан бепул юридик ёрдам кўрсатиш белгиланмоқда.

Шу билан бирга, давлат ҳисобидан юридик ёрдам кўрсатадиган адвокатларни электрон тизим орқали танлаш, бу борада инсон омилини бартараф этиш, адвокатлар ва давлат органлари ўртасида қоғозбозликни камайтириб, электрон воситалар ёрдамида маълумот алмашиш тизимини йўлга қўйиш, фуқароларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини тезкорлик билан ҳимоя қилиш назарда тутилмоқда.

Иккинчидан, лойиҳада давлат ҳисобидан молиялаштириладиган иккиламчи бепул юридик ёрдам фақат иккиламчи бепул юридик ёрдам кўрсатадиган адвокатлар реестрига киритилган адвокатлар томонидан кўрсатилиши белгиланмоқда. Бундан мақсад барча адвокатларни бепул юридик ёрдам кўрсатишга мажбурий жалб қилмасликдир. Яъни, исталган адвокат ихтиёрий равишда Бепул юридик ёрдам маркази билан шартнома тузади ва Реестрга киритилади. Бепул юридик ёрдам маркази фақатгина Марказ билан ўз ихтиёрига кўра шартнома тузган ҳамда давлат ҳисобидан юридик ёрдам кўрсатиш учун розилик билдирган адвокатнинг иккиламчи бепул юридик ёрдам кўрсатиш билан боғлиқ фаолиятини мониторинг қилади.

Бирок, давлат ҳисобидан молиялаштириладиган бепул юридик ёрдам фақат Реестрга киритилган адвокатлар томонидан амалга оширилиши, бошқа адвокатларнинг бепул, ихтиёрий беғараз юридик ёрдам кўрсатишини чекламайди.

Хусусан, лойиҳага кўра, адвокат адвокатура ва адвокатлик фаолияти тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатларида белгиланган адвокатлик фаолиятининг исталган тури бўйича бепул, беғараз, ихтиёрийлик асосида юридик ёрдам (*pro bono*) кўрсатишга ҳақли.

Бундан ташқари, давлат органлари ўз ваколатлари доирасида жисмоний ва юридик шахсларга юридик ёрдам кўрсатиши, мазкур органларнинг вазифа ва функцияларини белгилаб берувчи бошқа қонунчилик ҳужжатларида ўз ифодасини топган.

Учинчидан, лойиҳага кўра, иккиламчи бепул юридик ёрдам учун адвокатга тўланадиган тўловлар давлат томонидан молиялаштирилади. Бепул юридик ёрдам учун ажратилган давлат бюджети маблағларининг самарали сарфланишини назорат қилиш давлат органининг вазифасига кирази.

Юқоридагиларга кўра, Ўзбекистон Республикаси “Бепул юридик ёрдам тўғрисида”ги Қонунининг қабул қилиниши фуқароларнинг юридик ёрдам олишга бўлган ҳуқуқларининг конституциявий қафолатини кучайтиришга, кам таъминланган шахсларга давлат ҳисобидан бепул юридик ёрдам кўрсатиш механизмларининг қонуний йўлга қўйилишига хизмат қилади.

Юқоридагилар билан бир қаторда, айрим хорижий мамлакатларда бепул (“субсидияланадиган”, давлат томонидан қоплаб бериладиган) юридик ёрдам кўрсатиш учун жалб қилинган субъектларнинг хилма-хиллиги нуқтаи назаридан бир қанча моделларга таснифланиш қоидаси мавжуд. Булар қуйидагича:

1) Шартнома модели (*judicare*) – махсус ваколатли давлат органи муайян бир адвокат, адвокатлик тузилмаси билан белгиланган миқдордаги ёки муайян тоифадаги ишлар юзасидан келишув (шартнома) тузади ва бу учун ҳақ давлат бюджети ҳисобидан тўланади. Ушбу модел Австрия, Англия ва Уелс, Австралия, Норвегия, Голландия, Шотландия, Швеция, Канада ва АҚШнинг баъзи штатларида қўлланилади. Ушбу модел ўз навбатида икки турга эга:

а) соф шаклдаги “*judicare*” модели (*pure judicare*) – унинг моҳияти шундан иборатки, адвокатлар маҳаллий ҳокимият органлари орқали ёки адвокатлар палаталари ва бошқа ташкилотлар орқали кўрсатилган ҳуқуқий ёрдам учун давлатдан ҳақ оладилар. Баъзи ҳолларда судларнинг ўзлари давлат томонидан субсидияланган ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш дастурида иштирок этадиган адвокатларга (шундай дастур мавжуд) бепул юридик ёрдам олиш ҳуқуқига эга шахсларни юборади;

б) “навбатчи адвокат” модели (*duty counse*) – унинг моҳияти шундаки, адвокат тўлиқ ставка, режимда ишламайди ва унинг бепул юридик ёрдами учун ҳақ тегишли давлат бюджети ҳисобидан кунлик ёки соатлик мезон асосида тўланади.

2) “Оммавий (жамият, давлат) ҳимоячи” модели – моҳияти шундаки, бу моделга кўра, юридик ёрдам тизимини бошқариш ваколати берилган тегишли органлар ҳудудийлик тамойили асосида юридик ёрдамга муҳтож бўлган аҳолининг моддий имконияти чекланган қатламини инobatга олган ҳолда муайян адвокатлик тузилмаларини ташкил қиладилар. Ушбу тузилмаларда ишлаш, қоида тариқасида, қуйидаги схема бўйича амалга оширилади: юридик ёрдам учун мурожаат қилган мижоз билан навбатчи ходим мавжуд ҳуқуқий муаммонинг моҳиятини аниқлаш учун дастлабки суҳбат ўтказилади. Агар у соддалиги маълум бўлса, ҳуқуқий ёрдам дарҳол ҳуқуқий маълумот ёки маслаҳат бериш ёки ариза берувчини тузилманинг адвокатлари иштирокисиз ҳал этилиши мумкин бўлган орган ёки ташкилотга юбориш орқали берилиши мумкин. Муаммони ҳал қилиш узоқ вақт талаб қиладиган ва мураккаб бўлса, мижоз муайян ҳуқуқ соҳасига ихтисослашган адвокатга юборилади. Ушбу модел Буюк Британия ва Уелс, АҚШ, Исроил, Шотландия, Литва, Россия, Украина ва бошқа баъзи мамлакатларда мавжуд.

3) “*ex officio*” модели – унинг моҳияти шундан иборатки, давлат жиноят ишини юритувчи субъектлар (прокурор, терговчи, полиция, суд) тимсолида адвокат ёки вакилни профессионал адвокатлик ташкилотлари орқали юридик ёрдам кўрсатиш учун тайинлайди ва унинг ҳақини давлат бюджети маблағларидан тўлайди. Адвокатларнинг муайян қисми

мижозларсиз ёки адвокатлар сони ҳуқуқий ёрдамга бўлган талабдан юқори бўлган ҳудудларда адвокатлик фаолиятини амалга ошираётган адвокатларнинг маълум бир қисми учун бундай ишларни тайинлаш, уларнинг даромадларининг асосий манбаи ҳисобланади. Юқори малакали адвокатларга келсак, одатда уларда доимо мижозлар мавжуд ва бунинг натижасида ҳар доим улар иш билан таъминланади, уларнинг аксарияти одатда бундай моделга хос ишларни бажармайди. Ушбу модел МДХга аъзо мамлакатларнинг кўпчилигига ва Марказий ҳамда Шарқий Европанинг собиқ социалистик давлатларига хос.

4) Аралаш модел – юқоридаги дастлабки икки модел ва бошқа моделларнинг элементларини бирлаштирган тизим қуйидагича кўринишда тузилма сифатида намоён бўлади: бепул юридик ёрдам кўрсатиш мустақил давлат ташкилотлари - бюро, кенгашлар, хизматлар, марказлар ва бошқалар (яъни, оммавий ҳимоячи моделидек) орқали амалга оширилади, улар билан тузилган шартнома асосида хусусий адвокатларни жалб қилади (яъни, шартнома модели), шунингдек бошқа моделларга хос жиҳатлар ҳам мавжуд (Юридик клиникалар, “Pro Bono” моделлари (яъни бепул юридик ёрдам кўрсатиш) [9, Б.167].

Юқоридаги моделларнинг айнан бир турига содиклик, мутахассисларнинг фикрича, кўплаб муаммоларга дуч келишига олиб келади. Фақат *judicare* модели ёки фақат штат асосида ишловчи адвокатлар билан чегараланган ҳолда, юридик ёрдам тизимини бошқариш бошқа моделларнинг афзалликлари ва имкониятларига етарлича эътибор бермасдан, камчиликларга дуч келишгача олиб келиши мумкин.

Фикримизча, моделларнинг комбинацияси ва уйғунлиги тўловга имконияти етмайдиган фуқароларни малакали юридик хизматлар, ёрдам билан таъминлаш учун энг яхши танлов ҳисобланади.

Бепул юридик ёрдам кўрсатиш фаолиятини такомиллаштиришда хорижий мамлакатларнинг бу борадаги тажрибасини ўрганиш муҳим ҳисобланади. Жумладан, АҚШ юридик ёрдам тизимини ислоҳ қилишни бошлаган биринчи давлатлардан бири ҳисобланади. 1957 йилда давлат томонидан молиялаштириладиган ҳуқуқий ёрдам схемаси яратилган. 60 йилларнинг ўрталарида қашшоқликка қарши давлат дастурлари доирасида федерал бюджетдан молиялаштириладиган камбағалларга юридик ёрдам кўрсатиш бўйича идоралар ва дастурлар ишлаб чиқилган [10]. АҚШда нафақат федерал, балки штатлар доирасида ҳам камбағал ва кам таъминланган фуқароларга бепул юридик ёрдам кўрсатишнинг турли ташкилий шакллари мавжуд:

1) 1974 йилда АҚШ Конгресси юридик ёрдам кўрсатиш корпорациясини ташкил этади, унинг асосий вазифаси жиноят ишларидан ташқари, фуқаролик ва бошқа масалаларда камбағал ва кам таъминланган фуқароларга ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш дастурлари ва ташкилотларини молиялаштириш ҳисобланган [11];

2) Айрим штатларда ҳуқуқий ёрдам кўрсатишнинг асосий шакли “давлат ҳимоячилари” (*public defender offices*) деб аталади ва бу давлат бюджетидан молиялаштириладиган ва жиноий ишларда айбланувчиларга беғараз ёки кам таъминланган фуқаролар орасидан бепул хизмат кўрсатадиган ташкилотлар сифатида намоён бўлади;

3) Айрим йирик шаҳарларда шаҳар ҳокимияти билан шартнома асосида хусусий нотижорат ташкилотлари мақомига эга бўлган бепул юридик ёрдам кўрсатиш учун ташкилотлар ташкил этилади;

4) “Рўйхатга олинган адвокатлар” ёки “Адвокатлар рўйхати” деб номланадиган кенг тарқалган шакл мавжуд. Улар орасида асосий адвокатлик фаолиятдан ташқари, камбағалларга ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш истагини билдирган адвокатлар бор. Бундай адвокатлар ҳақидаги маълумотлар федерал рўйхатларга киритилади. Бундай адвокатларнинг иши давлат томонидан соатлик ёки иш турига қараб тўланади;

5) Аҳолининг муайян тоифаларига (муайян этник ёки профессионал гуруҳларга) ҳуқуқий хизмат кўрсатиш учун кўплаб шаҳарларда ҳуқуқий ёрдам жамиятлари (*legal aid societies*) ташкил этилган бўлиб, улар асосан турли хил хайрия эҳсонлари ва ихтиёрий пул ажратмалари асосида фаолият юритади, айрим ҳолларда ҳокимият органлари ушбу жамиятларга маблағ ажратиши мумкин [12];

б) 1970 йилдан бери “Жамият манфаатларини ҳимоя қилувчи” (pro bono public law firms) адвокатлик идоралари фаолият юритмоқда, улар алоҳида мижозларнинг ишларини олиб бормайди, балки фуқароларнинг муайян тоифалари (истеъмомчилар, сиёсий фаоллар, сайловчилар, солиқ тўловчилар) ҳуқуқлари ва манфаатларини ҳимоя қилиш билан боғлиқ давлат ёки корпорацияларга қарши даъво билан чиқадилар ёки табиатни муҳофаза қилиш ва аҳоли саломатлигини муҳофаза қилиш (масалан, атроф-муҳитни ифлослантирувчи корхоналарга қарши ёки атом электр станцияларини қуришга қарши) масалаларида жамият аъзоларини ҳимоя қиладилар;

Исроилда ҳуқуқий ёрдам бериш тизими 1972 йилда “Фуқаролик ишлари бўйича ҳуқуқий ёрдам бериш тўғрисида”ги Қонун қабул қилинганлиги билан иш бошлади. 1995 йилда, “Жамоат ҳимоячиси тўғрисида”ги Қонунга мувофиқ, Адлия вазирлигининг таркибий бўлинмаси бўлган Жамоат ҳимоячиси бюроси, шунингдек, беш кишидан ташкил топган Жамоат ҳимоячиси Кенгаши ташкил этилди. Исроилда тўлиқ ставкали давлат хизматчилари бўлган давлат ҳимоячилари моделининг элементларини ва давлат ҳимоячиси бюроси билан шартнома асосида ишлайдиган ва мажбурий бўлмаган айбланувчиларни ҳимоя қилишни таъминлайдиган хусусий адвокатларнинг модел элементларини бирлаштирадиган бепул юридик ёрдам кўрсатишнинг аралаш модели мавжуд [13].

Исроил ҳуқуқий ёрдам тизими икки муҳим қисмга бўлинади: бири фуқаролик ишларида ҳуқуқий хизматларни тақдим этиш билан боғлиқ; иккинчиси – жамоат адвокатлари идораси (Public defender office– PDO) томонидан жиноят ишлари бўйича ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш. Ҳуқуқий маслаҳатларни, шунингдек, университетлар қошидаги юридик клиникалар ҳам бериши мумкин .

Фуқаролик ишлари бўйича адвокат томонидан кўрсатиладиган бепул юридик ёрдам тартиби **Англияда** бир неча қонунлар билан тартибга солинади. Мазкур қонунларнинг муҳимлари сифатида 1973 йилдаги “Ер низолари чин виждонан савдо қилиш бўйича трибуналдаги одил судлов ҳақида”ги, 1957 йилдаги “Оталикни белгилаш бўйича одил судлов ҳақида”ги, 1973 йилдаги “Вояга етмаганлар устидан васийлик ҳақида”ги, 1958 йилдаги “Фарзандликка олиш ҳақида”ги, 1972 йилдаги “Алимент ундириш ҳақида”ги ва “Буйруқлар ҳақида”ги Қонунларини қайд этиш лозимдир [14, Б.286].

Буюк Британияда бепул юридик ёрдам Legal Aid Agency томонидан қоплаб берилади. Бепул юридик ёрдам қуйидаги харажатларни қоплашга ёрдам беради:

- юридик маслаҳат;
- жиддий муаммолар учун суд ёки трибуналларда ҳуқуқий вакиллик;
- оилавий медиация [15].

Бепул юридик ёрдам олиш ҳуқуқига эга бўлиш ишнинг тури ва шахснинг молиявий аҳволига боғлиқ. Шахс юридик ёрдамга оид харажатларни тўлашга қодир эмаслигини кўрсатиб бериши лозим. Фуқаролик процессида қарз, оилавий ёки уй-жой муаммолари каби ишларга бепул юридик ёрдам кўрсатилади. Одатда шахснинг даромади, имтиёзлари, жамғармаси, мол-мулки ҳақидаги тафсилотлар ва далиллар бериш талаб қилинади. Ҳуқуқий кўмак шахснинг барча харажатларини қоплай олмаслиги мумкин. Шахс харажатларининг бир қисмини олдиндан тўлашига, иш юзасидан пул ёки мол-мулк ютиб олган бўлса, уни қайтариб беришга тўғри келиши мумкин [16, Б.70].

Финляндияда бепул юридик ёрдам кўрсатиш тизими 1973 йилдан бери фаолият кўрсатмоқда яъни, бу бевосита “Давлат юридик ёрдам тўғрисида” ва “Бепул суд ишларини юритиш тўғрисида”ги Қонунлар қабул қилиниши билан боғлиқ. Шунингдек 2002 йилдаги “Юридик ёрдам тўғрисида” ва “Юридик ёрдам давлат бюроси тўғрисида”ги (5-май 2002 йил № 258) Қонунлар ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар мазкур соҳа фаолият юритишининг асослари бўлиб турибди [17]. Бепул юридик ёрдам кўрсатишда ходимлар (давлат ҳуқуқий ёрдамчилари) Адлия вазирлиги томонидан танлов асосида тайинланган давлат хизматчилари ҳисобланади. Мижознинг моддий аҳволига қараб, юридик ёрдам бепул ёки қисман тўлов учун тақдим этилади. Финляндияда ҳуқуқий ёрдам юридик маслаҳат, ҳуқуқий ҳужжатларни тузиш, судда вакиллик шаклида тақдим этилади.

2000 йилда **Венгрияда**, ҳукумат паст даромадли шахслар ва уларнинг манфаатларини ҳимоя қилиш учун сифатли ҳуқуқий маслаҳат тизимини яратиш бўйича дастур тасдиқланган. 2003 йилда “Бепул юридик ёрдам тўғрисида”ги Қонун қабул қилинди ва 2004 йилдан бошлаб, белгиланган давлат адвокатлари томонидан тақдим этилган ҳуқуқий ҳимоя моделини ишлаб чиқишга қаратилган “Бепул ҳуқуқий ёрдам учун модел дастури” амалга оширила бошланди. Бепул ҳуқуқий ёрдам тизими сифатини назорат қилиш ва уни таъминлаш учун жавобгарлик Бепул ҳуқуқий ёрдам учун модел кенгашига ишониб топширилган. Адвокатлар, юридик фирмалар, нодавлат ташкилотлар, маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари ва университет ҳуқуқий клиникалари қонун билан белгиланган тартибда рўйхатдан ўтган бўлса, бепул ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш ҳуқуқига эга. Бундан ташқари, нодавлат ташкилотлар ва университет ҳуқуқий клиникалар бепул ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш учун давлатдан молиялаштириш олиш ҳуқуқига эга ҳисобланади.

Украинада 2006 йилда мамлакат Президенти томонидан “Украинада ҳуқуқий ёрдам тизимини шакллантириш концепцияси” тасдиқланади, бу эса асосий ва иккинчи даражали ҳуқуқий ёрдам тизимини яратишни назарда тутди. Ушбу тизимни бошқариш махсус бошқарув органига топширилиб, у Адлия вазирлигига ва Украина Вазирлар Маҳкамасига ҳисобот беради.

2011 йил 2 июнда Украинада “Бепул ҳуқуқий ёрдам тўғрисида”ги Қонун қабул қилинган [18]. Ушбу қонунга мувофиқ, 2013 йил 1 январдан бошлаб ўз фаолиятини бошлаган эркин иккиламчи ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказлари ташкил этилган.

Бундан ташқари, **Россия Федерациясида** бепул юридик ёрдам кўрсатиш нисбатан кенгроқ йўлга қўйилган бўлиб, бу тамойил мамлакат Конституциясида мустақамлаб қўйилганига қарамай, “Бепул юридик ёрдам тўғрисида”ги Қонун, “РФда давлат томонидан адвокат меҳнатига ҳақ тўлаш тўғрисида”ги низом ва бошқа ҳужжатлар қабул қилинган. Россияда, шунингдек, бепул юридик ёрдам кўрсатувчи юридик клиника ва юридик марказлар фаолияти кенг йўлга қўйилган [19, Б. 28-30].

Беларусь Республикасида “Адвокатура ва адвокатлик фаолияти тўғрисида”ги Қонуннинг 6-моддаси “Адвокат томонидан кўрсатиладиган юридик ёрдамга бўлган ҳуқуқ” деб номланиб, унда қуйидаги норма белгилаган:

Юридик ёрдам адвокатлар томонидан компенсация қилиш асосида амалга оширилади. Ушбу қонунда ва бошқа қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳолларда ва тартибда юридик ёрдам адвокатлар коллегияси, Беларусь Республикаси ва (ёки) маҳаллий бюджетлар ҳисобидан амалга оширилади [20].

Арманистон Республикаси “Адвокатура тўғрисида”ги Қонуннинг 6-моддаси “Адвокатлик хизматида ҳақ тўлаш” деб номланиб, унда қуйидагича норма келтирилган:

Адвокат ўз хизматлари учун ҳақ олиш ҳуқуқига эга. Давлат жиноий ишлар бўйича Арманистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексида белгиланган тартибда ва ҳолларда, шунингдек Арманистон Республикаси Фуқаролик процессуал кодексида белгиланган тартибда бепул юридик ёрдамни қуйидаги ҳолларда кўрсатилиши белгиланган:

- 1) алимент ундирилган ҳолларда;
- 2) шикастланиш ёки соғлиққа етказилган бошқа зарарни қоплаш, шунингдек боқувчиси вафот этган ҳолларда [21].

Россия Федерациясининг “Адвокатлик фаолияти ва адвокатура тўғрисида”ги Федерал Қонуннинг 26-моддаси “Россия Федерацияси фуқароларига бепул юридик ёрдам кўрсатиш” деб номланиб, унга кўра адвокатлар “Россия Федерациясида бепул юридик ёрдам кўрсатиш”ги Федерал Қонунга мувофиқ Россия Федерацияси фуқароларига бепул ҳуқуқий ёрдам кўрсатадилар [22]. Россия Федерациясида ушбу масала бевосита қонун билан тартибга солингани унинг жамият ҳаёти учун муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади. “Бепул юридик ёрдам тўғрисида”ги Федерал Қонуннинг 6-моддасида бепул юридик ёрдам кўрсатиш шакллари келтирилган бўлиб, улардан бири судларда давлат ва муниципал идораларда, ташкилотларда фуқаронинг манфаатларини ушбу Федерал қонун, бошқа федерал қонунлар ва

Россия Федерациясининг таъсис объектларининг қонунларида белгиланган ҳолларда ҳамда тартибда ҳимоя қилиш белгиланган.

Қозоғистон Республикасининг “Адвокатлик ва ҳуқуқий ёрдам тўғрисида”ги Қонунининг 26-моддасига кўра барча жисмоний ва юридик шахслар ҳуқуқий кафолатлар шаклида бепул давлат томонидан кафолатланган юридик ёрдам олиш ҳуқуқига эга. Юридик маслаҳат шаклида давлат томонидан кафолатланган юридик ёрдам, шунингдек судларда, жиний таъқиб қилиш органларида, бошқа давлат органларида ва нодавлат ташкилотларда шахсларнинг манфаатларини ҳимоя қилиш ушбу қонун ва бошқа қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади. 48-моддасида эса, адвокат давлат томонидан кафолатланган юридик ёрдам учун тўлов бюджет маблағлари ҳисобидан амалга оширилиши белгиланган. Қийёслаш учун айтиб ўтиш жоизки, 2019 йил 6 сентябрда Вазирлар Маҳкамасининг “Аҳолига ҳуқуқий ахборотни етказиш ва юридик ёрдам кўрсатиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 741-сон қарорига кўра аҳолига бепул юридик маслаҳатлар ва амалий ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш учун “Мадад” нодавлат ноtijорат ташкилоти ташкил этилди. Афсуски ушбу ташкилот фуқароларнинг ҳуқуқларини судда ҳимоя қила олмайди, фақатгина бепул юридик маслаҳатлар бериши мумкин.

Бугунги кунда аҳолининг барча қатламини бирдек малакали ҳуқуқий ёрдам билан таъминлаш вазифаси давлатлар олдида турар экан, бу йўналишда бепул юридик ёрдам кўрсатиш (Pro bono) асосий рўл ўйнайди.

Фикримизча ушбу атама остида (лот. Pro bono public –жамоатчилик манфаати учун) мулкий мақоми ёки бошқа сабабларга кўра юридик ёрдам олишга имконияти бўлмаган шахсларга, мулкий ва номулкий компенсацияларни олмасдан ўз хизматларини тақдим этишни тушуниш керак.

“Бепул юридик ёрдам” атамаси қадимги Афинадан бери фуқаролик жамиятига маълум бўлиб, ундаги демократия, фуқаролик жамияти ва адолат ғоялари камбағалларга бепул юридик ёрдам кўрсатиш тизимини тақдим этган. Ўрта асрларда бепул юридик ёрдам кўрсатиш насронийлик ва черков билан кўпроқ боғлиқ бўлиб, кўпинча PRO DEO (Худо учун) – хайрия тури деб аталган [23].

Кейинчалик “Pro Bono” амалиётининг ривожланиши ҳуқуқшуносларнинг университетлар, маҳаллий ҳокимият органлари, сиёсий партиялар, ижтимоий ташкилотлар билан ҳамкорлиги туфайли янада жадаллашди. Шундай қилиб, 1885 йилда Дания адвокатлар ассоциацияси Копенгагенда хусусий адвокатлар ва талабалар томонидан ҳуқуқий ёрдам кўрсатадиган махсус марказ ташкил этди. 1990 йилда Шотландияда хусусий адвокатлар Эдинбургдаги ҳуқуқшунослик факультетида “ҳуқуқий диспансер”ни ташкил этиб, ойлик даромади 12 фунт стерлингдан ортиқ бўлмаган ҳар қандай кишига ҳуқуқий ёрдам кўрсатди [24].

1970 йилда камида 24 та йирик АҚШ юридик компаниялари “Pro Bono” дастурларини расмийлаштирдилар ва Hogan&Hartson (ҳозирги Hogan Lovells) бир нечта ходимлар билан бепул юридик ёрдам кўрсатиш учун тўлиқ таркибда ишловчи “Жамоатчилик манфаатлари департаментини” ташкил этди [25]. 1983 йилда Америка адвокатлар ассоциацияси “pro bono” махсус қоидаларини қабул қилди. 10 йил ўтгач, улар америкалик ҳуқуқшуносларнинг йилига камида 50 соат “pro bono” тартибда ҳуқуқий ёрдам кўрсатишлари кераклиги ҳақидаги қоида кирирган.

Буёк Британияда, 1996 йилга қадар, инглиз ҳуқуқшунослик компаниялари давлат бепул юридик ёрдам тизимининг ривожланган тизими билан боғлиқ ҳолда “pro bono”дан фойдаланишни истамайдилар, фикримизча бунинг асосий сабаби давлат субсидияланган юридик ёрдамига қарши чиқмаслик бўлган. 1996 йилда Эндру Флибс “LawWorks”(Қонунчилик иши) деб номланган “Pro bono” солиситорлари (Solisitators pro bono group) гуруҳини яратди. Ушбу ташкилотнинг мақсади бутун Европанинг адвокатларини бирлаштириш ва “Pro bono”ни марказлаштирилиши эди. Гуруҳ аъзоларининг сони жуда тез ўсди: 2000 йилда 130 та юридик фирмаларидан иборат бўлиб, улар орасида 40%и етакчи

фирмалар; 2012 йилда 45% инглиз ҳуқуқшунослик фирмаларидан адвокатлар ва 81 та ҳамкорлар бундай лойиҳаларда иштирок этишган [26, Б. 8].

Юқоридаги таҳлилларга кўра, бугунги кунда мамлакатимизда бепул юридик ёрдам ҳамда малакали юридик ёрдам олиш ҳуқуқини рўёбга чиқариш юзасидан мавжуд муаммолар нималардан иборат эканлиги ҳамда уларга имкон қадар ечим сифатида келтирилиши мумкин бўлган аргументларга тўхталиб ўтилади.

Биринчидан, аҳолига давлат ҳисобидан юридик ёрдам кўрсатиш масалаларини бошқариш, мувофиқлаштириш ва тартибга солиш бўйича ягона тизим мавжуд эмас.

Иккинчидан, ижтимоий ҳимояга мухтож фуқароларга фақатгина жиний суд ишини юритишда давлат ҳисобидан юридик ёрдам кўрсатилади, маъмурий, фуқаролик, оила, меҳнат ва ижтимоий масалаларда профессионал бепул юридик ёрдам олишнинг ҳуқуқий механизми белгиланмаган.

Учинчидан, давлат ҳисобидан жалб қилинган адвокатларнинг фаолияти натижадорлиги ва сифатини баҳолашнинг аниқ мезонлари белгиланмаган.

Шу ва шу каби ҳолатларнинг мавжудлиги давлат ҳисобидан юридик ёрдам кўрсатиш тизимида асосий муаммоли ҳолатлардан бири ҳисобланади.

Мазкур камчиликларни ҳал этиш учун қуйидагилар таклиф этилади:

Биринчидан, мазкур салбий ҳолатларни бартараф этиш учун қуйидаги вазифалар турибди:

- соҳага оид илғор хорижий тажриба ҳамда халқаро ҳуқуқ нормаларини чуқур ўрганган ҳолда бепул юридик ёрдамнинг самарали миллий тизимини яратиш ва ривожлантириш;
- маъмурий, фуқаролик масалаларида ҳам профессионал бепул юридик ёрдам кўрсатиш тизимини йўлга қўйиш.

Масалан, Россия Конституциясида бепул малакали юридик ёрдам олиш ҳуқуқини таъминловчи норма белгиланган бўлса [27], Швецария Конституциясида ҳам етарли маблағга эга бўлмаган шахслар бепул тартибда юридик ёрдам олиш ҳуқуқи билан кафолатланган [28].

Нафақат жиноят, балки бошқа маъмурий, фуқаролик масалаларида ҳам профессионал

Жиноят ишлар билан бир қаторда бошқа ишлар бўйича ҳам аҳолининг ижтимоий ҳимояга мухтож қатламларига кўрсатиладиган бепул юридик ёрдам ҳаражатларини давлат ҳисобидан қоплаш тизимини жорий этишга муносабатингиз? саволининг Агар жорий этиладиган бўлса у қайси тоифадаги ишлар ва шахсларга нисбатан бўлиши лозим, деб ҳисоблайсиз саволига қиёсий таҳлили

	Жорий этиш керак		Шарт эмас	
	Сони	Улуши	Сони	Улуши
фуқаролик, маъмурий суд ишларини юритиш, маъмурий ҳуқуқбузарлик ишлари бўйича фақат биринчи инстанция судларида қатнашилган ишларга	269	17,4%	14	0,9%
фуқаролик, маъмурий суд ишларини юритиш, маъмурий ҳуқуқбузарлик ишлари бўйича барча инстанция судларида қатнашилган ишларга	265	17,1%	0	0
барча жиноят ишлари бўйича	281	18,1%	14	0,9%
Фақат айрим тоифадаги фуқаролик ишлари бўйича (масалан Пенсия билан боғлиқ, боқувчисини йўқотганли муносабати билан зарарни ундириш, алимент билан боғлиқ ва ҳ.з.)	201	13,0%	54	3,5%
Фақат айрим тоифадаги шахсларга нисбатан барча ишлар бўйича (масалан, ногиронлар, боқувчини йўқотган шахслар, ёлғиз нафақахўрлар ва ҳ.з.)	178	11,5%	54	3,5%

бепул юридик ёрдам кўрсатиш тизимини йўлга қўйиш заруратини биз қуйидаги жадвалдаги сўровномадан ҳам билишимиз мумкин.

Мазкур социологик тадқиқотларда иштирок этганларнинг 77 фоиздан кўпроқ қисми “Жиноят ишлар билан бир қаторда бошқа ишлар бўйича ҳам аҳолининг ижтимоий ҳимояга мухтож қатламларига кўрсатиладиган бепул юридик ёрдам ҳаражатларини давлат ҳисобидан

қоплаш тизимини жорий этиш зарур” деган фикрни билдириб ўтишган. Мазкур жавоб вариантини танлаган респондентларнинг айнан қайси йўналишларда жорий этилиши лозим, деган саволга жавобларига эътибор қаратиладиган бўлса, 18,1 фоиз респондент “барча турдаги жиноят ишлари бўйича”, деб жавоб қайтаришган, 17,4 фоиз ҳамда 17,1 фоиз респондентлар мос равишда “фуқаролик, маъмурий суд ишларини юритиш, маъмурий ҳуқуқбузарлик ишлари бўйича фақат биринчи инстанция судларида қатнашилган ишларга ҳамда фуқаролик, маъмурий суд ишларини юритиш, маъмурий ҳуқуқбузарлик ишлари бўйича барча инстанция судларида қатнашилган ишларга”, деб берилган бўлса, 13 фоиз респондентлар “Фақат айрим тоифадаги фуқаролик ишлар бўйича (масалан, пенсия билан боғлиқ, боқувчисини йўқотганли муносабати билан зарарни ундириш, алимент билан боғлиқ ва бошқалар)” ҳамда 11,5 фоизи “Фақат айрим тоифадаги шахсларга нисбатан барча ишлар бўйича (масалан, ногиронлар, боқувчини йўқотган шахслар, ёлғиз нафақахурлар ва ҳ.з.)”, деган жавоб вариантларини танлашган. “Шарт эмас”, деб жавоб қайтарган респондентларнинг улуши атиги 8,8 фоизни ташкил этган [29, Б. 97].

Иккинчидан, фуқаролик ва иқтисодий процессларда аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламига бепул ихтиёрий юридик ёрдам кўрсатиш (pro bono)ни ривожлантириш мақсадида Беларусь Республикасининг “Беларусь Республикасида адвокатура ва адвокатлик фаолияти тўғрисида”ги Қонунининг 6-моддаси, Озарбайжон Республикаси ФПКнинг 67-моддаси, Қозоғистон Республикаси “Адвокатлик ва ҳуқуқий ёрдам тўғрисида”ги қонунининг 48-моддаси, Арманистон Республикаси “Адвокатура тўғрисида”ги Қонунининг 6-моддаси, Россия Федерациясининг “Россия Федерациясида адвокатлик фаолияти ва адвокатура тўғрисида”ги Федерал Қонунининг 26-моддасида, Швецария Федерал Конституциясига асосан, суд олдида тенглик принципига кўра суд процессида бепул юридик ёрдам олиш кафолати белгиланганлиги, шунингдек Россия Федерациясида бу борада алоҳида “Бепул юридик ёрдам тўғрисида” Федерал Қонун мавжудлигини инобатга олиб Ўзбекистон Республикасининг “Адвокатура тўғрисида”ги Қонунига тегишли ўзгартиришлар киритиш мақсадга мувофиқ.

Учинчидан, Буюк Британияда бепул юридик ёрдамни қоплаб бериш мақсадида алоҳида агентлик Legal Aid Agency ташкил этилганлиги ва АҚШда Конгресс томонидан кам даромадли америкаликларга фуқаролик ҳуқуқий ёрдамни молиявий қўллаб-қувватлаш учун Legal Services Corporation мустақил нотижорат ташкилоти ташкил этилганлиги ушбу жамиятларда “pro bono” институтининг аҳамияти кучли эканлигини кўрсатади. Ушбу ҳолатларни инобатга олиб, аҳолига бепул юридик маслаҳатлар ва амалий ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш учун ташкил этилган “Мадад” нодавлат нотижорат ташкилотига жисмоний ва юридик шахсларнинг молиявий аҳволдан келиб чиқиб, фуқаролик ва иқтисодий процессларда “pro bono” институтини қўллаш вазифасини юклаш механизминини жорий қилиш лозим деб ҳисоблаймиз.

Хулоса қилиб айтганда, мамлакатимизда суд-ҳуқуқ ислохотларининг муҳим таркибий қисми сифатида фуқароларнинг малакали юридик ёрдам олишга бўлган ҳуқуқларини рўёбга чиқариш учун шарт-шароитлар яратиш, уларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишда адолат ҳамда инсонпарварлик принципларини ўзида тўлиқ акс эттиради.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси 116-модда (Article 116 of the Constitution of the Republic of Uzbekistan) / <https://lex.uz/docs/20596>
2. <https://lex.uz/docs/4647329>
3. <https://lex.uz/docs/1412912>
4. <https://lex.uz/docs/4812289>
5. <https://lex.uz/docs/-2640479>
6. https://www.echr.coe.int/documents/convention_eng.pdf
7. <https://paruz.uz/uploads/2022/02/j-ucun-hisobot22.pdf>
8. <https://regulation.gov.uz/oz/d/51721>

9. Доступ к правосудию и субсидируемая юридическая помощь: анализ международного и российского опыта. Сборник материалов. – М.: ООО “Вариант”, 2010. – С. 167 (Access to justice and subsidized legal assistance: analysis of international and Russian experience. Collection of materials. - M.: ООО "Variant", 2010. - P. 167.).
10. <https://communitylegal.org/about/70-years>
11. <https://communitylegal.org/about/70-years>
12. <https://yourlegalaid.org/what-we-do>
13. Pro Bono Practices and Opportunities in Israel: <https://www.lw.com/admin/Upload/Documents/Global%20Pro%20Bono%20Survey/pro-bono-in-israel.pdf>
14. Саломов Б. Ўзбекистон Республикасида адвокатлик фаолияти, унинг кафолатлари ва адвокатларнинг ижтимоий ҳимояси (тажриба ва муаммолар) юрид.фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган Диссертация. . – Тошкент.: ТДЮИ. 2005. – Б 286 (Salomov B. Lawyer activity in the Republic of Uzbekistan, its guarantees and social protection of lawyers (experience and problems) Dissertation written for the degree of doctor of juridical sciences. . - Tashkent.: TDYuI. 2005. – P 286).
15. Paying for your Civil Legal Aid/information for legal aid clients. www.gov.uk/legal-aid
16. Бебутова З.Ф. Фуқаролик ва иқтисодий процессда адвокат фаолиятининг долзарб муаммолари, магистрлик диссертацияси. – Тошкент: ТДЮУ, 2021. – Б 70 (Bebutova Z.F. Actual problems of lawyer activity in civil and economic proceedings, master's thesis. - Tashkent: TDYuU, 2021. - P 70).
17. A.Rissanen, Legal aid in Finland - https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-319-46684-2_4.pdf
18. https://kodeksy.com.ua/ka/o_besplatnoj_pravovoj_pomoshi.htm
19. П.Абдуллаева. Бепул юридик ёрдам кўрсатишнинг ҳуқуқий асослари // Адвокат. 2014. №5. – Б. 28-30 (P. Abdullaeva. Legal basis of providing free legal aid // Advokat. 2014. No. 5. - P. 28-30.).
20. Закон Республики Беларусь “Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь”. (Law of the Republic of Belarus “On the Bar and Lawyer Activities in the Republic of Belarus”) <https://rka.by>
21. Закон Республики Армения об адвокатуре. (Law of the Republic of Armenia on advocacy.) www.parliament.am
22. Федеральный закон РФ “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации” (Federal Law of the Russian Federation “On Advocacy and Advocacy in the Russian Federation”) // <https://www.duma.consultant.ru>
23. <https://www.advgazeta.ru/diskussii/o-pomoshchi-pro-bono/>
24. https://www.gratanet.com/up_files/Article_ProBono_Russia_2017.pdf
25. <https://www.hoganlovells.com/en/about-us/our-history>
26. https://www.gratanet.com/up_files/Article_ProBono_Russia_2017.pdf / – С 8.
27. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/78dcbb89fb8a04e896d5863e68edd708540f844c
28. <https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20210101/en/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1999-404-20210101-en-pdf-a.pdf> // 29-модда
29. Ўзбекистонда адвокатура: жорий ҳолати ва ривожланиш истикболлари (таҳлилий маълумот). – Тошкент: USAID, 2020. –Б. 97 (Advocacy in Uzbekistan: current situation and development prospects (analytical information). - Tashkent: USAID, 2020. -P. 97).

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

4-МАҲСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-4

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000